

“Solo basta observar” (Reflexiones)

Roberto Betancourt A.

Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

orcid: 0000-0002-6667-4214

V7683160@gmail.com

Caracas- Venezuela

El Observatorio en línea (OEL) es un espacio -disponible en internet y accesible para todo el público- de divulgación de indicadores clave de desempeño (ICD) del talento humano venezolano dedicado a las tareas de Investigación y Desarrollo (I+D) en Venezuela. Fue elaborado por el Oncti con el objeto de proveer información actualizada para tributar en los procesos de toma de decisiones que incentiven y eleven geoméricamente las actividades de Ciencia, Tecnología, Innovación y sus aplicaciones en todo el territorio nacional.

El OEL provee de manera inmediata una docena de ICD primarios y otras dos docenas secundarios que ilustran, entre otros aspectos, cómo está distribuida la fuerza de I+D en el país. Al momento de escribir esta reflexión existen 20.049 hombres y mujeres activas matriculadas, en el Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras (ReNII), desde enero de 2013 hasta el 8 de marzo de 2023, de los cuales 10.028 son mujeres, representando 50 % del total.

Son valores extraídos de manera directa del OEL, sin barreras ni claves de acceso. Cualquiera puede acceder al dato e interpretarlo.

Otro aspecto del OEL es que el y la visitante pueden interactuar con los ICD y -por ejemplo- seleccionar el desempeño de las mujeres en I+D, esto es: reconocer cómo ellas se distribuyen a lo largo y ancho de este interesante sector de la sociedad.

La mayoría de las mujeres del registro, que aglutina 10 años y 2 meses de datos, están dedicadas a la I+D en las Ciencias Agrícolas con 2.600 (26 %) investigadoras observando y creando contenidos en esta área; seguidas de cerca por 1.967 (20 %) en Ciencias Sociales. Ambas representan casi la mitad del registro. La otra parte está comprendida por Ingeniería y Tecnología (12 %), Ciencias Médicas y de la Vida (11 %) y Ciencias Naturales y Humanidades (10 % cada una).

Esta es una interesante forma de observar cómo se mueve la pasión de I+D en las mujeres de nuestra República. Igual, su participación activa.

Los hombres, del mismo modo que las mujeres, se apasionan en similar magnitud por las Ciencias Agrícolas con 2.827 investigadores inscritos (28 %). En segundo lugar, duplican el esfuerzo femenino en Ingeniería y Tecnología con el 22 % dedicado a esta

área (un total de 2.200). Un valor interesante es que en Humanidades hay dos veces menos hombres investigando que mujeres.

Amén de estas dos marcadas diferencias (más mujeres en Humanidades y más hombres en Ingeniería y Tecnología) el desempeño vocacional de la fuerza de investigación es bastante parejo.

La mujer científica está presente, no solo de manera destacada en el Registro Nacional de Investigadores e Investigadoras, sino en el quehacer científico y tecnológico nacional. El OEL demuestra su presencia activa en todos los campos de I+D y con una preparación ejemplar. Añado que, casi la mitad de las mujeres registradas, (46,8 %) poseen estudios de cuarto nivel de las cuales el 20 % son doctoras, destacándose que de ellas el 30 % son del área de las Ciencias Sociales, el 20 % de Humanidades y las Ciencias Agrícolas y las Ciencias Naturales y Exactas corresponden el 17 % cada una.

En el Día Internacional de la Mujer celebro la entrega y vocación de las mujeres venezolanas en las actividades de I+D en nuestro país, y los avances que vierten -gracias a su denodada labor- al desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. Solo basta observar el OEL.